

Pengembangan Komik Digital untuk Meningkatkan Minat Belajar Peserta Didik di MTsN 7 Aceh Besar

Fathia Dwina Izzaty.KS, Ruslan, dan Hasbi Ali

Universitas Syiah Kuala: Jl. Teuku Nyak Arief No. 441, Kopelma Darussalam, Kec Syiah Kuala,
Kota Banda Aceh, Aceh, Indonesia

fathiaizzaty01@gmail.com, ruslan@unsyiah.ac.id, hasbi@unsyiah.ac.id

Abstrak: Peserta didik menganggap bahwa PPKn merupakan salah satu mata pelajaran yang hanya menghafal nama, tanggal maupun peristiwa, dan materi yang diajarkan dianggap terlalu banyak. Upaya untuk memudahkan peserta didik dalam proses belajar dan mengurangi kesalahan pemahaman tersebut dengan memberikan media pembelajaran alternatif sekaligus menciptakan proses belajar yang menyenangkan yaitu dengan media komik digital PPKn. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan komik digital pada mata pelajaran PPKn untuk meningkatkan minat belajar peserta didik di MTsN 7 Aceh Besar dan untuk mengetahui dengan menggunakan komik digital PPKn dapat meningkatkan minat belajar peserta didik di MTsN 7 Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan pendekatan *mix methods* dengan jenis penelitian *Research and Development* dengan model ADDIE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: komik digital PPKn untuk meningkatkan minat peserta didik telah dikembangkan dengan model pengembangan ADDIE divalidasi ahli dan uji coba, penilaian ahli materi dengan rerata skor 73 % kategori “layak” dan penilaian ahli media dengan rerata skor 68 % kategori “layak”, dan dengan menggunakan komik digital dinyatakan dapat meningkatkan minat belajar peserta didik berdasarkan pencapaian minat peserta didik yang mencapai nilai 93 %. Pengembangan komik digital melalui tahap uji validasi ahli materi, ahli media serta tahapan uji coba. Komik Digital telah diuji efektivitas melalui angket respons dan minat peserta didik dalam uji coba. Sebelum menggunakan media, persentase minat belajar peserta didik menunjukkan bahwa minat belajar peserta didik rendah dan setelah menggunakan media pembelajaran komik digital persentase minat belajar peserta didik meningkat.

Kata Kunci : Pengembangan, komik digital PPKn, minat belajar.

Abstract: Students think that PPKn is a subject that only memorizes names, dates and events, and the material being taught is considered too much. Efforts to facilitate students in the learning process and reduce misunderstandings by providing alternative learning media while creating a fun learning process, namely with Civics digital comic media. This study aims to determine the development of digital comics in PPKn subjects to increase students' interest in learning at MTsN 7 Aceh Besar and to find out that using digital comics PPKn can increase students' interest in learning at MTsN 7 Aceh Besar. This study uses a mix methods approach with the type of Research and Development research with the ADDIE model. The results of the study show that: PPKn digital comics to increase students' interest have been developed with the ADDIE development model validated by experts and trials, material expert assessment with a mean score of 73% in the "appropriate" category and media expert assessment with an average score of 68% in the "decent" category, and by using digital comics it is stated that it can increase students' interest in learning based on the achievement of students' interests which achieve a score of 93%. The development of digital comics goes through the validation test stages of material experts, media experts and the trial phase. Digital Comics have been tested for effectiveness through questionnaires on the response and interest of students in the trial. Before using the media, the percentage of students' learning interest showed that students' learning interest was low and after using digital comic learning media the percentage of students' learning interest increased.

Keywords: Developme,; PPKn digital comics, interest to learn.

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan fondasi yang kokoh untuk membangun bangsa (Airlanda, 2016). Pendidikan merupakan salah satu fungsi yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh keluarga dan masyarakat secara terpadu dengan berbagai institusi yang memang diadakan dengan sengaja untuk mengembangkan fungsi pendidikan (Kholis, 2014). Proses pendidikan senantiasa membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi-potensi untuk tahu lebih banyak dan belajar terus dalam arti seluas mungkin (Rahmat, 2014). Pada mata pelajaran PPKn peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya dengan wawasan luas tentang belakang Indonesia dari hakikat bangsa sampai berdirinya NKRI. Melalui pembelajaran PPKn juga dapat mendidik para generasi muda agar mampu menjadi warga negara yang demokratis dan partisipatif dalam pembelaan negaranya sendiri.

Faktanya mata pelajaran PPKn kurang diminati oleh peserta didik banyak yang menganggap bahwa PPKn merupakan salah satu mata pelajaran yang hanya menghafal nama, tanggal maupun peristiwa, dan materi yang diajarkan kepada peserta didik dianggap terlalu banyak. Sehingga peserta didik sulit mengerti maupun memahami apa yang diajarkan oleh pendidik. Upaya yang dilakukan agar dapat memudahkan peserta didik dalam proses belajar dan mengurangi kesalahan dalam pemahaman tersebut adalah dengan memberikan sebuah media pembelajaran alternatif sekaligus menciptakan proses belajar yang menyenangkan. Secara garis besar media dapat digolongkan menjadi media audio, media visual, dan media audiovisual. Salah satu media visual yang dapat dikembangkan adalah komik.

Kata “Komik” berasal dari kata Yunani, yaitu “*komodia*” atau “komedi”. Menurut Bolton-Gary Komik menggunakan gambar dengan kata-kata yang sering dipadukan dengan humor dan dapat ditemukan dalam berbagai konteks, seperti surat kabar. Pernyataan itu diperkuat dengan pendapat Zuhrowati dkk, (2018) yang menyatakan bahwa komik sebagai sebuah cerita atau pengungkapan ide yang dituangkan dalam bentuk gambar. Komik juga dapat digunakan untuk membangun konteks afektif yang positif dan minat dalam teori pengajaran dan pembelajaran, serta mendorong peserta didik untuk terus merefleksikan dan berpikir kritis tentang praktik terbaik untuk pembelajaran dan keterlibatan (Khotimah, 2021). Pada penelitian ini media yang dikembangkan yaitu komik digital.

Komik digital adalah sebuah alur cerita/peristiwa bergambar yang disajikan pada media elektronik tertentu yang umumnya mudah dicerna dan memiliki makna tentang aktivitas tertentu. Sementara itu menurut Lamb & Johnson (2009) komik digital adalah komik sederhana yang disajikan dalam media elektronik tertentu yang menceritakan tokoh karakter dalam bentuk cerita bergambar yang menyajikan informasi atau pesan melalui media elektronik. Penggunaan media komik dapat membantu proses pembelajaran terutama meningkatkan minat, motivasi, dan hasil belajar peserta didik. Minat belajar peserta didik merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran. Tanpa adanya minat belajar dari peserta didik, prosesnya pembelajaran tidak akan berlangsung secara optimal. Minat adalah modal awal untuk mencapai keberhasilan dalam proses pembelajaran. Dengan adanya minat, maka muncul motivasi dari peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran dengan serius dari awal sampai akhir sehingga tercapai hasil pembelajaran yang baik. Dalam teori Holland (Hapsari dan Herdian, 2013:153) mengungkapkan bahwa minat adalah aktivitas atau tugas-tugas yang membangkitkan perasaan ingin tahu, pengertian dan memberi kesenangan serta kenikmatan. Minat belajar menjadi penting bagi peserta didik karena dengan memiliki minat belajar maka peserta didik akan lebih mudah untuk memahami suatu pelajaran dan akan berpengaruh terhadap hasil belajar yang dicapainya.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Research and Development* dengan model ADDIE. Pengembangan atau *Research and Development* ini adalah metode penelitian yang digunakan untuk memvalidasi dan mengembangkan produk (Sugiyono, 2020). Mode pengembangan ADDIE (Sari, 2017) menggunakan lima tahap pengembangan yaitu *analysis* (analisa), *design* (desain/perancangan), *development* (pengembangan), *implementation* (implementasi/ eksekusi), dan *evaluations* (evaluasi).

Pada tahap analisis dilakukan dengan menganalisis permasalahan yang ada di sekolah serta alternatif penyelesaian untuk mengatasinya. Tahap ini dilakukan untuk menganalisis kebutuhan melalui wawancara dengan pendidik mata pelajaran PPKn. Pada tahap desain

peneliti mendesain produk atau media komik digital yang akan dikembangkan. Pada tahap pengembangan peneliti merealisasikan desain yang telah dibuat untuk membuat komik digital. Setelah media pembelajaran komik digital selesai dibuat, tahapan yang tidak kalah penting adalah proses validasi. Media awal divalidasi oleh ahli media dan ahli materi. Saran, komentar, dan masukan digunakan sebagai dasar melakukan revisi 1 terhadap media yang dikembangkan. Pada tahap implementasi dilakukan penerapan komik digital yang telah dikembangkan dalam proses belajar mengajar untuk melihat respons peserta didik. Serta pada tahap evaluasi dilakukan analisis data dari angket yang disebarkan dan menarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tahap Analisis

Pada tahap analisis, dilaksanakan analisis kebutuhan dimana berdasarkan hasil wawancara dengan pendidik didapatkan bahwa pendidik sering menggunakan media dalam proses belajar mengajar, tetapi media komik digital belum pernah digunakan sebelumnya yang dimana dirasa oleh pendidik bahwa dengan adanya komik digital dapat menarik minat serta motivasi peserta didik dalam pembelajaran karena terdapat gambar-gambar dan penjelasan di komik dan peserta didik suka dengan tetapi dalam penggunaan media pembelajaran komik digital dibutuhkan perangkat lain yang mendukung seperti *in-focus* (proyektor) dan laptop serta menurut kedua pendidik peserta didik juga akan lebih antusias dalam proses belajar mengajar dengan menarik dan menyenangkan melalui komik digital tersebut. Berdasarkan hasil dari analisis kebutuhan tersebut dapat didefinisikan bahwa pengembangan komik PPKn berbasis digital diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran.

2. Tahap Desain

Pada tahap desain ini peneliti merancang komik dalam bentuk digital dengan merumuskan cerita jalannya komik, kover, model panel, letak balon kata, dan jenis font yang digunakan.

3. Tahap Pengembangan

Pada tahap pengembangan komik digital yang telah didesain akan divalidasi oleh dua ahli, yaitu ahli media dan ahli materi yang selanjutnya akan direvisi sesuai dengan saran yang diberikan yang dapat dilihat pada gambar 1-13 berikut.

Gambar 1. Cover Komik Digital PPKn

Gambar 2. Pengenalan Tokoh

Gambar 3. Halaman ke 3 Komik Digital PPKn

Gambar 4. Halaman ke 4 Komik Digital PPKn

Gambar 5. Halaman ke 5 Komik Digital PPKn

Gambar 6. Halaman ke 6 Komik Digital PPKn

Gambar 7. Halaman ke 7
Komik Digital PPKn

Gambar 8. Halaman ke 8
Komik Digital PPKn

Gambar 9. Halaman ke 9
Komik Digital PPKn

Gambar 10. Halaman ke 10
Komik Digital PPKn

Gambar 11. Halaman ke 11
Komik Digital PPKn

Gambar 12. Halaman ke 12
Komik Digital PPKn

Gambar 13. Cover Penutup

Dari hasil komik digital PPKn yang telah dibuat, penulis melakukan uji coba hasil dari uji coba yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Coba Ahli Materi

No	Kriteria Penilaian	Skor
Kesesuaian Materi dengan SK dan KD		
1	Kelengkapan materi	4
2	Keluasan materi	3
3	Kedalaman materi	3
Keakuratan Materi		
4	Keakuratan konsep dan definisi	4
5	Keakuratan data dan fakta	4
6	Keakuratan contoh dan kasus	4
7	Keakuratan gambar dan ilustrasi	3
Kemutakhiran Materi		
8	Gambar dalam kehidupan sehari-hari	4
Mendorong Keingintahuan		
9	Mendorong rasa ingin tahu	3
10	Menciptakan kemampuan bertanya	3
Teknik Penyajian		
11	Keruntunan Konsep	4
Lugas		
12	Ketepatan struktur kalimat	4
13	Keefektifan kalimat	4
Komunikatif		
14	Pemahaman terhadap pesan atau informasi	4
Kesesuaian dengan Perkembangan Peserta Didik		
15	Kesesuaian dengan tingkat perkembangan intelektual peserta didik	4
16	Kesesuaian dengan tingkat perkembangan emosional peserta didik	4
Ketepatan Bahasa		
17	Ketepatan bahasa seperti komik umumnya (santai dan tidak terlalu baku)	4
18	Ketepatan penulisan nama asing/ilmiah	3
Jumlah Skor		60
Persentase		73 %
Kriteria		Layak

Hasil tersebut menunjukkan harus mengindikasikan secara jelas hasil-hasil yang diperoleh, bahwa materi pada komik digital ini layak digunakan.

Tabel 2. Hasil Uji Coba Ahli Media

No	Kriteria Penilaian	Skor
Ukuran Komik		
1	Kesesuaian ukuran komik	4
2	Kesesuaian ukuran dengan materi isi komik	4
Desain Sampul (cover)		
3	Penampilan unsur tata letak pada sampul depan dan belakang secara harmonis memiliki irama dan kesatuan serta konsisten	4
4	Huruf yang digunakan menarik dan mudah dibaca	3
5	Tidak menggunakan terlalu banyak kombinasi jenis huruf	4
6	Ilustrasi	4
Desain Isi Komik		
7	Penempatan unsur tata letak konsisten berdasarkan pola	3
8	Pemisah antar paragraf jelas	3
9	Spasi antar teks jelas	3
10	Mendorong rasa ingin tahu	3
11	Mampu mengungkap makna/arti dari objek	3
12	Kreatif dan dinamis	3
Jumlah Skor		41
Persentase		68 %
Kriteria		Layak

Hasil validasi dari ahli media terhadap komik PPKn digital ini memperoleh hasil persentase sebesar 68 % menyatakan bahwa media pada komik ini layak digunakan.

4. Tahap Implementasi

Pada tahap implementasi ini media komik PPKn yang telah dikembangkan diterapkan di kelas. Tahap implementasi dilaksanakan pada saat proses pembelajaran berlangsung peserta didik mengikuti pembelajaran dengan baik dengan menggunakan media komik PPKn digital.

5. Tahap Evaluasi

Pada tahap evaluasi. Tujuan dari tahap evaluasi adalah untuk menilai ketercapaian tujuan pengembangan komik digital PPKn yang dikembangkan sebagai media dalam pembelajaran (penilaian tanggapan peserta didik serta kelayakan komik digital PPKn oleh validator ahli).

Tabel 3. Hasil Uji Coba kepada Peserta Didik Terhadap Komik Digital untuk Meningkatkan Minat

Jawaban	Angket Sebelum		Angket Sesudah	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Jumlah	59	181	334	26
Rerata	5,9	18,1	22	1,7

Berdasarkan hasil dari tabel di atas, bahwa jika angket respons sebelum menggunakan media pembelajaran, memperoleh rerata 18,1 yang menunjukkan bahwa minat belajar peserta didik rendah tanpa menggunakan media pembelajaran. Sedangkan berdasarkan angket respons peserta didik terhadap media komik PPKn digital atau sesudah memakai media pembelajaran memperoleh rerata 22 yang menunjukkan bahwa minat belajar peserta didik tinggi saat menggunakan media pembelajaran komik digital. Dapat diketahui untuk melihat persentase peningkatan minat belajar peserta didik sebelum dan sesudah menggunakan komik PPKn digital dapat dilihat pada tabel 4 berikut:

Tabel 4. Persentase Peningkatan Minat Belajar Peserta Didik Sebelum dan Sesudah Menggunakan Komik PPKn Digital

Sebelum	Sesudah
$M = \frac{\text{jumlah jawaban tidak}}{\text{total jawaban}} \times 100$	$M = \frac{\text{jumlah jawaban ya}}{\text{total jawaban}} \times 100$
$M = \frac{181}{240} \times 100$	$M = \frac{334}{360} \times 100$
$M = 75 \%$	$M = 93 \%$

Berdasarkan tabel perhitungan 4 di atas dapat diketahui bahwa, terjadi peningkatan minat belajar peserta didik sebelum menggunakan media pembelajaran komik PPKn digital dan sesudah menggunakan komik PPKn digital. Sebelum menggunakan media, persentase minat belajar peserta didik adalah 75 % menunjukkan bahwa minat belajar peserta didik sebelum menggunakan media termasuk dalam tingkatan rendah. Sedangkan setelah menggunakan media komik PPKn digital persentase minat belajar peserta didik meningkat menjadi 93 % yang menunjukkan bahwa minat belajar peserta didik meningkat atau tinggi setelah menggunakan media pembelajaran komik PPKn digital.

Berdasarkan hasil penelitian pengembangan yang dikembangkan dalam penelitian ini komik PPKn digital Pada tahap analisis, didapatkan bahwa pendidik sering menggunakan media dalam proses belajar mengajar, tetapi media komik digital belum pernah digunakan sebelumnya yang dimana dirasa oleh pendidik bahwa dengan adanya komik digital dapat menarik minat serta motivasi peserta didik dalam pembelajaran karena terdapat gambar-gambar dan penjelasan di komik dan peserta didik suka dengan tetapi dalam penggunaan media pembelajaran komik digital dibutuhkan perangkat lain yang mendukung seperti *in-focus* (proyektor) dan laptop serta menurut kedua pendidik peserta didik juga akan lebih antusias dalam proses belajar mengajar dengan menarik dan menyenangkan melalui komik digital tersebut. Berdasarkan hasil dari wawancara dengan dua pendidik PPKn dapat didefinisikan bahwa pengembangan komik PPKn berbasis digital diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran. Hal ini sejalan dengan seperti yang dikatakan oleh Alfian Furqon Hakim dengan penelitian pengembangan komik digital sebagai media pembelajaran alat-alat pembayaran internasional pada materi perekonomian terbuka dalam penelitiannya yaitu, yang dimana keadaan dengan fasilitas menjadi salah satu proses pembelajaran yang pada dasarnya telah sangat akrab dengan teknologi (Hakim, 2017). Pada tahap kedua yang dimana tahap *design* dengan merancang komik dalam bentuk digital dengan merumuskan cerita jalannya komik, cover, model panel, letak balon kata, dan jenis font yang digunakan.

Pada tahap ketiga yaitu Pengembangan dimana komik digital pada materi Keberagaman Masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika divalidasi oleh dua validator, yaitu: ahli materi dan ahli media. Pada ahli materi yang dinilai adalah aspek kesesuaian materi dengan SK dan KD, Keakuratan materi, kemutakhiran materi, mendorong keingintahuan, teknik penyajian, lugas, komunikatif, kesesuaian dengan perkembangan peserta didik, serta ketepatan bahasa. Pada ahli media dimana aspek yang dinilai yaitu ukuran komik, desain sampul, serta desain isi komik. Hasil dari validasi ahli materi terhadap komik PPKn pada materi keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika memperoleh hasil persentase rata-rata sebesar 73 %. Hasil tersebut menunjukkan bahwa materi pada komik digital ini layak digunakan. Serta hasil validasi dari ahli media terhadap komik PPKn digital pada materi keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika ini

memperoleh hasil persentase sebesar 68 % menyatakan bahwa media pada komik ini layak digunakan. Setelah tahap pengembangan dilakukan tahap keempat, yaitu tahap implementasi yang dimana dilakukan uji coba dikelas dengan 24 peserta didik menggunakan komik digital yang sudah dikembangkan.

Pada tahap terakhir yaitu evaluasi dimana untuk menilai tujuan serta ketercapaian tujuan pengembangan komik digital yang telah dikembangkan. Setelah melakukan tahapan-tahapan model ADDIE tersebut peneliti melakukan *focus group discussion* bersama 5 pendidik serta 6 mahasiswa PPKn di MTsN 7 Aceh Besar yang disimpulkan bahwa komik adalah susunan gambar, kata-kata yang dikumpulkan dalam suatu ide cerita dan dikumpulkan dalam tatanan buku. Seperti yang kita ketahui komik adalah media yang digunakan untuk mengekspresikan ide dengan gambar, dikombinasikan dengan kombinasi dengan teks dan informasi visual lainnya. Sama halnya dengan komik digital yang sama-sama menampilkan/menyampaikan pesan dengan gambar dan kata-kata tetapi menggunakan media elektronik. Dapat disimpulkan pula bahwa pengembangan komik digital ini sangat penting yang dimana pada zaman sekarang teknologi adalah hal utama dan seorang pendidik seharusnya menerapkan teknologi dalam proses belajar mengajar. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khilda Maulida Nur Hidayah dengan penelitian Pengembangan Media Komik Digital Menggunakan Pixton Disertai Quiz (Kahoot) Pada Konsep Sistem Gerak, perkembangan teknologi dan tuntutan yang semakin beragam dan kompleks dari para pembaca membuat komik mengalami kemajuan yang relatif cepat (Hidayah, 2019). Terkait dampak positifnya yaitu peserta didik akan lebih tertarik dan lebih fokus dalam belajar. Kalau dampak negatifnya bukan lebih kepada dampak negatif tetapi melihat sarana dan prasarana di sekolah yang terbatas.

Minat adalah modal awal untuk mencapai keberhasilan dalam proses pembelajaran. Dengan adanya minat, maka muncul motivasi dari peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran dengan serius dari awal sampai akhir sehingga tercapai hasil pembelajaran yang baik. Dalam teori Holland (Hapsari dan Herdian, 2013:153) mengungkapkan bahwa minat adalah aktivitas atau tugas-tugas yang membangkitkan perasaan ingin tahu, pengertian dan memberi kesenangan serta kenikmatan. Menurut Sudaryono (Simbolon, 2014: 17) untuk dapat

mengetahui seberapa besar minat belajar peserta didik dapat diukur melalui: kesukaan, perhatian, keterlibatan dan ketertarikan. Kesukaan tampak dari kegairahan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini sejalan dengan persentase minat di atas yang meningkat setelah adanya menggunakan media pembelajaran komik digital PPKn yang dikembangkan peneliti. Perhatian diukur dari apabila seseorang memiliki keseriusan selama proses pembelajaran berlangsung. Perhatian muncul didorong rasa ingin tahu. Ketertarikan dapat diukur dari respon seseorang untuk menanggapi sesuatu.

Berdasarkan hasil tanggapan peserta didik yang bertujuan untuk melihat respon dan minat peserta didik terhadap komik digital PPKn pada materi keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Respon peserta didik sebelum menggunakan media pembelajaran, memperoleh rerata 18,1 yang menunjukkan bahwa minat belajar peserta didik rendah tanpa menggunakan media pembelajaran. Sedangkan berdasarkan angket respon peserta didik terhadap media komik PPKn digital atau sesudah memakai media pembelajaran memperoleh rerata 22 yang menunjukkan bahwa minat belajar peserta didik tinggi saat menggunakan media pembelajaran komik digital. Berdasarkan hasil tersebut terjadi peningkatan minat belajar peserta didik sebelum menggunakan media pembelajaran komik PPKn digital dan sesudah menggunakan komik PPKn digital. Sebelum menggunakan media, persentase minat belajar peserta didik adalah 75 % menunjukkan bahwa minat belajar peserta didik sebelum menggunakan media termasuk dalam tingkatan rendah, setelah menggunakan media komik PPKn digital persentase minat belajar peserta didik meningkat menjadi 93 % yang menunjukkan bahwa minat belajar peserta didik meningkat atau tinggi setelah menggunakan media pembelajaran komik PPKn digital.

Berdasarkan penjelasan di atas seperti halnya yang dinyatakan oleh Dian Wahyu Puspitasari (2021) bahwa paparan tersebut menunjukkan terdapat perubahan tingkah laku pada peserta didik yang rendah menjadi tinggi atau meningkat setelah menggunakan media komik digital. Ia juga mengatakan sejalan dengan teori belajar behaviorisme menurut Nahar yang dimana teori behavioristik adalah teori belajar memahami tingkah laku manusia yang menggunakan pendekatan objektif, mekanistik, dan materialistik, sehingga perubahan tingkah laku pada seseorang dapat dilakukan upaya pengondisian.

D. Kesimpulan

Media komik digital PPKn dihasilkan dengan menggunakan tahapan ADDIE yang terdiri dari 5 tahapan yaitu : a) *analysis* (analisis), b) *design* (desain), c) *development* (pengembangan), d) *implementation* (implementasi), dan e) *evaluation* (evaluasi). Pengembangan produk dengan menggunakan tahapan ADDIE melalui uji coba dan uji validitas ahli sampai media komik digital PPKn dinyatakan “Layak” untuk digunakan. Media komik digital PPKn yang telah diuji efektivitas melalui angket respon dan minat peserta didik dalam uji coba. Sebelum menggunakan media, persentase minat belajar peserta didik sebesar 75 % yang menunjukkan bahwa minat belajar peserta didik rendah dan setelah menggunakan media pembelajaran komik digital PPKn persentase minat belajar peserta didik meningkat menjadi 93 % yang menunjukkan bahwa minat belajar peserta didik tinggi. Pengembangan media komik digital PPKn telah melalui tahap uji validasi oleh ahli materi dan ahli media serta melalui tahapan uji coba. Uji validitas ahli materi diperoleh rerata 73 % dan uji validitas ahli media memperoleh rerata 68 % .

E. Daftar Rujukan

- Airlanda, Gamaliel Septian. (2016). *Analisis Kualitas Pendidikan Ditinjau Dari Penerapan Kebijakan Sekolah Gratis Di Sma Negeri 1 Weru Kabupaten Sukoharjo*. Jurnal Pendidikan Sains Universitas Muhammadiyah Semarang, VOLUME 04 NOMOR 01: 43
- Hakim, Alfian Furqon. (2017). *Pengembangan Komik Digital Sebagai Media Pembelajaran Alat-Alat Pembayaran Internasional Pada Materi Perekonomian Terbuka*. [Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta], Yogyakarta.
- Hapsari, Iriani Indri dan Herdian Maulana. (2013). *Pengukuran Minat Mahasiswa Berdasarkan Teori Holland*. Jurnal Pendidikan Perspektif Ilmu Pendidikan – Vol. 27 N0.2 Oktober 2013

- Hikmatunnisa',Alfia Febriana dan Mustaji. (2020). *Pengembangan Komik Digital Pada Mata Pelajaran Ppkn Dengan Materi Perumusan Dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar Negara Bagi Siswa Kelas Vii Smp Negeri 2 Taman Sidoarjo*. Jurnal Pengembangan Media Komik Digital Pelajaran PPKN Kelas VII SMPN 2 Taman Sidoarjo.
- Khilda Maulidia Nur. (2019). *Pengembangan Media Komik Digital Menggunakan Pixton Disertai Quiz (Kahoot) Pada Konsep Sistem Gerak*. [Skripsi, Universitas Syarif Hidayatullah], Jakarta
- Kholis, Nur. (2014). *Paradigma Pendidikan Islam Dalam Undang-Undang Sisdiknas 2003*. Jurnal Kependidikan, Vol. II No.1: 73.
- Khotimah, Husnul. (2021). *Penggunaan Bahan Ajar Komik Digital Pembelajaran Mandiri dalam Jaringan untuk Anak Sekolah Dasar*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Lamb, A., & Johnson, L. (2009). *Graphic Novels, Digital Comics, and Technology-Enhanced Learning: Part 1*. *Teacher Librarian*, 36(5),70-84.
- Puspita ,Dian Wahyu. (2021). *Pengembangan Media Komik Digital Untuk Meningkatkan Minat Pada Pembelajaran Tematik Siswa Kelas 3 Sekolah Dasar*. [Skripsi, STKIP PGRI Pacitan], Pacitan
- Rahmat, Abdul. (2014). *Pengantar Pendidikan Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Gorontalo: Ideas Publishing
- Retno Puspitorini, dkk., *Penggunaan Media Komik dalam Pembelajaran IPA untuk meningkatkan kan Motivasi dan Hasil Belajar Kognitif dan Afektif*. *Cakrawala Pendidikan*, Th. XXXIII, No. 3, 2014, h. 419
- Sari, Bintari Kartika. (2017). *Desain Pembelajaran Model ADDIE dan Implementasinya dengan Teknik Jigsaw*. Dalam seminar Nasional Pendidikan: Tema “Desaian Pembelajaran di Era Asean Economic Community (AEC) untuk Pendidikan Indonesia Berkemajuan”

- Simbolon, Naeklan. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Belajar Peserta Didik. *Jurnal Kajian Pendidikan dan Pendidikan Dasar*, p-ISSN: 2407-4934 e-ISSN: 2355-1747 (Online). Vol.1, No.2
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Cetakan ke-2/ Bandung:ALFABETA.
- Zuhrowati, Mahya dkk. (2018). *Pengembangan Komik Sebagai Media Pembelajaran Ipa Pada Materi Pemanasan Global*. JPF. Vol. VI. No. 2